

PADRÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR EM ASSIS BRASIL E MÂNCIO LIMA, ESTADO DO ACRE

Debora Menezes dos Santos¹, Emily Christine Cacau Da Silva², Noeme Carneiro Soares³, José Epitácio dos Santos Neto⁴, Emanuel Moraes de Souza⁵, Wesley da Silva Uchoa⁶, Lucas da Costa Santos⁷, André Rodrigo Oliveira Mota⁸, Lívia Braz Pereira⁹, Jefferson Vieira José¹⁰

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, Km 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, ¹menesesdebora654@gmail.com; ²emilly.silva@sou.ufac.br; ³noeme.soares@sou.ufac.br; ⁴jose.epitacio@sou.ufac.br; ⁵emanuel.souza@sou.ufac.br; ⁶wesley.uchoa@sou.ufac.br; ⁷lucas.santos@ufvjm.edu.br; ⁸andre.mota@sou.ufac.br; ⁹livia.pereira@sou.ufac.br; ¹⁰jefferson.jose@ufac.br

Resumo

A compreensão do clima no Acre depende da análise de variáveis como temperatura e umidade, cruciais para os estudos ambientais e a regulação climática global. O presente estudo objetiva caracterizar os principais padrões meteorológicos observados no estado do Acre. Foram examinadas as variáveis temperatura e umidade relativa do ar com médias anuais para o estado, e uma análise detalhada em escala mensal em duas cidades específicas: Mâncio Lima e Assis Brasil, possuindo uma série histórica de 58 anos. Para detectar a presença de mudanças nas séries históricas analisadas, aplicou-se o teste de tendência de Mann-Kendall. A temperatura máxima anual apresentou uma variação média entre 30,0°C e 32,0°C, enquanto a umidade relativa do ar oscilou entre 84,00% e 85,00%. Destaca-se que Mâncio Lima registrou a maior média de umidade, situando-se entre 84,75% e 85,00%. Os picos de temperatura e umidade ocorreram em anos distintos nas cidades estudadas. Além disso, foi identificada uma tendência linear crescente na temperatura nos municípios de Assis Brasil e Mâncio Lima, ao passo que a umidade apresentou uma tendência linear decrescente ao longo do período analisado.

Palavras-chave — Dinâmica climática, elementos meteorológicos, Amazônia, Aquecimento.

Abstract

Understanding the climate in Acre depends on the analysis of temperature and humidity, crucial for

environmental studies and global climate regulation. The study aims to characterize the main meteorological patterns observed in the state of Acre. Variables with annual averages for the state were examined, and a detailed analysis was carried out on a monthly scale in two specific cities: Mâncio Lima and Assis Brasil, with a time interval of 58 years. The maximum annual temperature presented an average variation between 30.0°C and 32.0°C, while the relative humidity ranged between 84.00% and 85.00%. It is noteworthy that Mâncio Lima recorded the highest average humidity, standing between 84.75% and 85.00%. Temperature and humidity peaks occurred in different years in the cities studied. Also, an increasing linear trend in temperature was identified in the municipalities of Assis Brasil and Mâncio Lima, while humidity showed a linear decreasing trend throughout the analyzed period.

Keywords — Climate dynamics, meteorological elements, Amazon, Warming.

1. INTRODUÇÃO

Os biomas tropicais do Brasil, particularmente a Amazônia, têm sido alvo de interesse global devido à sua vasta diversidade biológica e aos impactos potenciais que o desmatamento, a extensa utilização e ocupação da terra podem estar causando nos padrões climáticos, na hidrologia e nos ciclos biogeoquímicos em escalas regionais e globais [1].

Os estados energéticos e dinâmicos da atmosfera são transmitidos através da

temperatura, tornando-a um dos fatores meteorológicos mais cruciais. Isto, por sua vez, fornece insights sobre a circulação atmosférica e a ocorrência ou prevenção de fenômenos atmosféricos [2]. Os habitantes do nosso planeta adaptaram-se à energia do seu entorno, que inclui não só as flutuações diárias, mas também as variações sazonais de temperatura, influenciadas pela disposição do terreno e pela radiação solar. Consequentemente, torna-se evidente que a temperatura do ar impacta significativamente o desenvolvimento tanto dos animais quanto das plantas. Para garantir informações precisas, é imperativo empregar métodos confiáveis e seguros para estimativa de temperatura [2].

A umidade do ar é um componente fundamental do clima e refere-se à quantidade de vapor d'água presente na atmosfera [3]. Vários índices são usados para medir esse vapor de água, incluindo umidade absoluta, umidade relativa, temperatura do ponto de orvalho e pressão de vapor. Dentre essas medidas, a umidade relativa é a mais conhecida e amplamente utilizada, pois fornece informações valiosas sobre os níveis de saturação do ar [3]. Inúmeros fatores, como temperatura, vegetação, urbanização e presença de corpos d'água, podem influenciar a umidade do ar. É fundamental ressaltar que a umidade do ar tem impacto direto no bem-estar dos indivíduos, pois baixos níveis de umidade podem causar problemas respiratórios, sangramentos nasais, alergias e desidratação. Por outro lado, a umidade elevada pode causar tonturas e promover o crescimento de fungos [4]. Ademais, a umidade relativa do ar apresenta grande relevância na tomada de decisão em várias áreas do setor agrícola, principalmente em estudos que consideram a escala macro climática, como é o caso dos zoneamentos climáticos [5].

O estado do Acre, situado no coração da região amazônica brasileira, é um ponto essencial para estudos ambientais e climáticos devido às suas características geográficas e ecológicas singulares. Com uma biodiversidade rica, essa área desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde do planeta ao regular os padrões climáticos e o ciclo global do carbono [6,7].

Embora seja ecologicamente importante, o Acre continua sendo uma região pouco explorada em termos de estudo de suas características climáticas, elementos meteorológicos e sua

distribuição espacial na superfície. Essa falta de compreensão é agravada pela pressão contínua das mudanças climáticas sobre o delicado equilíbrio da floresta amazônica [8].

Estudos com variáveis meteorológicas têm mostrado ser altamente eficazes em diversas áreas da ciência. Ao longo dos anos, inúmeros pesquisadores em todo o mundo têm concentrado seus esforços, principalmente, na análise das variáveis meteorológicas relevantes para o estudo das mudanças climáticas, visando compreender suas variações em nível global e regional, assim como suas variabilidades ao longo dos anos e décadas [9].

As interações complexas entre variáveis climáticas na Amazônia têm impactos importantes nas mudanças climáticas locais e globais. Devido à falta de dados na região, a variação climática não é completamente quantificada e compreendida. A escassez de estações meteorológicas na área pode ser compensada usando métodos de interpolação de dados, reanálises de produtos e conjuntos de dados espaciais. No entanto, permanecem incertezas significativas em nossa compreensão dos processos climáticos e sua variabilidade em diferentes escalas de tempo e espaço.

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo caracterizar, de forma espacial e temporal, os principais elementos meteorológicos que compõem a climatologia nos municípios Assis Brasil e Mâncio Lima, estado do Acre. Essa pesquisa busca contribuir para o avanço do conhecimento sobre a complexa dinâmica climática da Bacia Amazônica.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estado do Acre, situado na região norte do Brasil, abrange uma área de aproximadamente 152.581 km². Suas coordenadas geográficas variam entre as longitudes -68,19 E e -73,66 W, e as latitudes -7,06 N e -10,95 S, Figura 2. Segundo a classificação climática de Köppen, o estado é predominantemente caracterizado por dois tipos de clima: equatorial quente e úmido (Af), com chuvas bem distribuídas ao longo do ano e ausência de estação seca, predominante na região Oeste do estado; e monções tropicais (Am), que ocorrem na região Leste.

Figura 1. Variáveis climáticas médias anuais entre 1961 e 2019, com limites municipais do estado do Acre.

Foram analisadas variáveis temperatura e umidade do ar com média anual para o estado do Acre, e duas cidades foram selecionadas para uma análise na escala mensal: Mâncio Lima e Assis Brasil. A série de dados abrange um período de 58 anos, de 1961 a 2019, compilada por Xavier [11], que interpola dados diários de várias fontes. Esses dados estão disponíveis em alta resolução espacial ($0,1^\circ \times 0,1^\circ$) e incluem informações como temperatura máxima do ar (Tmax e Tmin, em $^\circ\text{C}$) e umidade relativa (UR, em %). O teste não paramétrico de Mann-Kendall foi utilizado para avaliar a tendência de variabilidade das séries temporais propostas.

Figura 2. Área de estudo

Para obtenção e análise dos dados na escala anual e mensal, foi utilizado o software livre R

Statistical® e seus pacotes. Para manipulação e análise dos dados, foram empregados os pacotes dplyr, hydroTSM e lubridate. O estudo de análise de tendência Mann-Kendall usou o pacote trend. Os gráficos foram gerados utilizando os pacotes ggplot2 e lattice.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A média anual da temperatura máxima do ar varia de $30,0$ a $32,0^\circ\text{C}$. Na região Leste, os municípios registram temperaturas máximas entre $31,0$ e $32,0^\circ\text{C}$, e esse padrão também foi observado em alguns municípios da região Oeste, como Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, conforme a Figura 1.

A média anual da umidade relativa varia entre $84,00\%$ e $85,00\%$. Mâncio Lima, localizado na região Oeste, destaca-se com a maior média de umidade relativa, variando de $84,75\%$ a $85,00\%$. Esse padrão também foi observado na parte baixa do município de Feijó. Nos demais municípios, a umidade relativa permaneceu na faixa de $84,25\%$ a $84,50\%$, com exceção da área mais baixa da região Extremo Leste, onde a umidade relativa variou entre $84,00\%$ e $84,25\%$, conforme a Figura 1.

Há uma relação evidente entre a altitude e a temperatura máxima do ar (Figura 1). Nas proximidades dos rios (Figura 2), a cerca de 200 metros de altitude, as temperaturas são mais altas, atingindo 32°C , enquanto em áreas com altitude acima de 400 metros, as temperaturas apresentaram uma diferença de menos 2°C .

A análise na escala mensal das cidades de Mâncio Lima e Assis Brasil, para Tmax e Urm, está apresentada nas Figuras 3 e 4.

Mâncio Lima registrou sua temperatura máxima mensal mais elevada em agosto de 1998, com um valor de $34,74^\circ\text{C}$. Na média mensal os meses mais quentes foram em julho e agosto, com registros de $34,59^\circ\text{C}$ e $34,74^\circ\text{C}$, respectivamente. Entre os anos de 2015 e 2019, as temperaturas máxima mantiveram-se com uma média entre $32,00^\circ\text{C}$ e $33,19^\circ\text{C}$ no período de agosto a outubro.

Figura 3 – Médias mensais da temperatura máxima do ar entre 1961-2019, nas cidades de Mâncio Lima e Assis Brasil do estado do Acre.

Assis Brasil destaca-se como um dos municípios mais quentes do estado do Acre, com temperaturas máximas oscilando entre 25°C e 34°C. O pico da temperatura máxima mensal foi alcançado em setembro de 2019, registrando 34,31°C. Entre os anos de 2015 e 2019, as temperaturas mantiveram-se com uma média entre 32,00°C e 33,19°C no período de agosto a outubro (Figura 3). Uma parcela do aquecimento registrado nas últimas décadas pode ser atribuída à significativa mudança das anomalias, passando de negativas para positivas, no oceano Pacífico por volta de meados da década de 1970. Isso sugere a influência de fenômenos de escala planetária, como o El Niño Oscilação Sul (ENOS) e a Oscilação Decadal do Pacífico (PDO) [11].

[12] destaca que houve um aumento na frequência de eventos El Niño de grande intensidade entre os anos de 1977 e 1998. Isso pode ter contribuído, em parte, para o aquecimento mais pronunciado nos períodos recentes, uma vez que o El Niño tende a aquecer a baixa troposfera, como foi observado em 1997/1998, quando ocorreu um aumento de 0,8 °C na temperatura média global [12].

É de suma importância compreender se há um aumento na temperatura no decorrer dos anos. Portanto, a Figura 4 mostra a tendência da temperatura máxima anual. É possível observar uma tendência linear crescente no município de Mâncio Lima. Enquanto no município de Assis Brasil se observa uma tendência linear mais estável, porém em crescimento.

O padrão de crescimento positivo observado em ambas as localidades (Figura 4) mostra que a

tendência dos padrões de temperatura nesses locais estão aumentando, ou seja, as condições em Mâncio Lima e Assis Brasil estão ficando mais quentes ao longo dos anos. Tais mudanças nesses padrões, provavelmente, são em virtude da ação antrópica na região.

Figura 4 - Análise de tendência da Temperatura Média anual no município de Mâncio Lima com o valor p do teste de Mann-Kendall: 5.026225e-09 e no município de Assis Brasil o valor p do teste de Mann-kendall: 3.744281e-04 .

A estação chuvosa apresenta uma umidade relativa maior em comparação com a estação seca, devido à convergência em larga escala de umidade que ocorre sobre a região amazônica durante esse período do ano [13]. Em Mâncio Lima, a média mensal de umidade foi de 87,10%. O pico de umidade foi em abril de 1970, alcançando 91,46%, e a mínima ocorreu em agosto de 1984, registrando 65,64% (Figura 5).

O município de Assis Brasil apresentou uma média mensal de 87,51 % para umidade relativa. A máxima mensal de umidade foi registrada em abril de 1970 com um valor de 91,05 % acompanhado de uma mínima de 65,55% em agosto de 1984 (Figura 5).

Figura 5 – Médias mensais da umidade relativa do ar (%) entre 1961-2019, nas cidades de Mâncio Lima e Assis Brasil do estado do Acre.

O monitoramento da umidade relativa do ar é crucial no gerenciamento de desastres naturais associados a incêndios[14,15]. A Figura 6 demonstra a tendência da umidade média anual, onde foi constatado uma tendência linear predominante decrescente nos dois municípios analisados. Tal decréscimo pode ser explicado pelo aumento da temperatura do ar (Figura 4). No entanto, a amplitude térmica do local também tem influência direta na umidade relativa do ar.

Figura 6 - Análise de tendência de umidade relativa média no município de Mâncio Lima com o valor p do teste de Mann-Kendall: 2.115219e-03 e no município de Assis Brasil o valor p do teste de Mann-kendall: 3.118105e-03.

4. CONCLUSÕES

A avaliação dos dados climáticos do Estado do Acre revela variações significativas tanto na temperatura quanto na umidade entre suas diversas regiões. A média anual da temperatura máxima do ar na área oscila entre 30,0 e 32,0°C, enquanto a média anual da umidade relativa varia entre 84,00% e 85,00%. Notavelmente, o município de Mâncio Lima se destaca com a maior média de umidade, variando entre 84,75% e 85,00%. Além disso, é digno de nota que os picos de temperatura máxima e umidade relativa ocorreram em anos distintos nos municípios estudados. Considerando esses resultados nos municípios de Assis Brasil e Mâncio Lima, observou-se uma tendência linear crescente na média anual da temperatura máxima, enquanto a análise da umidade relativa indicou uma tendência linear decrescente.

5. REFERÊNCIAS

- [1] MARENGO, J. A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI., Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas, Brasília: MMA, edição (2.), volume (26.): páginas (212.), 2007.
- [2] DANTAS, R. T.; NÓBREGA, R. S.; CORREIA, A. M; RAO, T. V. R. Estimativas das temperaturas máximas e mínimas do ar em Campina Grande - PB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA; Rio de Janeiro, 11. Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro. SBMET, 2000. p. 534-537.
- [3] AYOADE, J. O. Umidade atmosférica. In: Ayoade, J. O. A climatologia para a introdução os trópicos. Rio de Janeiro: Beltrand Brasil, 1996. p.128-154.
- [4] BRASIL ESCOLA. <https://brasilecola.uol.com.br/geografia/umidade-ar.htm>. Acessado em 11 de março de 2024.
- [5] SILVA, G. F. , S. ZONIER, M. S. B. MOURA , G. C. SEDIYAMA , L. S. B. SOUZA; Umidade Relativa do ar: Estimativa e Espacialização para o estado de Pernambuco. In: Congresso; XV Congresso Brasileiro de Agrometeorologia - 2007
- [6] LENTON, T. M. et al. Tipping elements in the Earth's climate system. Proceedings of the National Academy

of Sciences, n. 6, volume (v. 105): páginas (pp. 1786–1793), 12 fev. 2008.

[7] GATTI, L. V. et al. Amazonia as a carbon source linked to deforestation and climate change. *Nature*, n. 7867, volume (v. 595): páginas (pp. 388–393), 15 jul. 2021.

[8] FARINOSI, F. et al. Future Climate and Land Use Change Impacts on River Flows in the Tapajós Basin in the Brazilian Amazon, n. 8, volume (v. 7): páginas (pp. 993–1017), 26 ago. 2019.

[9] FREITAS, F. C. L., Nascente, A. S., Sousa, F. L. População de plantas de milho consorciado com *urochloa ruziziensis*. *Pesq. Agropec. Trop.*, Goiânia, n. 1, volume (v. 43): páginas (p. 79), 2013.

[10] NOBRE Carlos A, Guillermo O. Obregón e José A. Marengo Centro de Ciências do Sistema Terrestre, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Cachoeira Paulista, Brasil, 2009.

[11] Xavier, A. C., Scanlon, B. R., King, C. W., & Alves, A. I. (2022). New improved Brazilian daily weather gridded data (1961–2020). *International Journal of Climatology*, 42(16), 8390–8404. <https://doi.org/10.1002/joc.7731>

[12] MOLION, L.C.B. Aquecimento global, El Niños, manchas solares, vulcões e Oscilação Decadal do Pacífico. *Climanálise*, 8, agosto de 2005. Disponível em: <http://climanalise.cptec.inpe.br/~rcliman/revista/>

[13] FIGUEROA, S. N.; NOBRE, C. A. Precipitations distribution over Central and Western Tropical South America. *Climanálise*, v. 5, n. 6, p. 36 - 45, 1990.

[14] TORRES, F.T.P. et al. Relações entre incêndios em vegetação e elementos meteorológicos na cidade de Juiz de Fora, MG., *Revista Brasileira de Meteorologia* v.24, n.4, p. 379-389, 2009.

[15] RIBEIRO, L., et al. Análise do perigo de incêndios florestais em um município da amazônia Mato-Grossense, Brasil. *Floresta*, v. 41, n. 2, p.257-270, 2011.